

УДК 343.9

Гаврилов Микита Олександрович –
здобувач вищої освіти за другим (магістерським) рівнем
за спеціальністю 081 Право
Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика

Mykyta O. Havrylov –
a seeker of higher education at the second (master's) level
in the specialty 081 Law
Pylyp Orlyk International Classical University
(2 Kotelnikova Street, Mykolaiv, 54003, Ukraine)
marshaln111@gmail.com

Інноваційне розуміння основ призначення та проведення комісійної одорологічної експертизи (присвячується пам'яті В.Д. Басая)

Детально викладено розроблений В.Д. Басаям план-проект, призначення, характеристику та обладнання кожного з приміщень двоповерхової Сімферопольської одорологічної лабораторії як базисної структурної частини перспективного Міжнародного і Всеукраїнського одорологічного центру. Розкрито сутність кваліфікаційних вимог і функції першого і другого експерта-одоролога, експерта-кіносолога, начальника одорологічної лабораторії, лаборанта-одоролога і помічника експерта-кіносолога. Розглянуто призначення таких експертних одорологічних об'єктів, як стартові об'єкти (сліди або зразки запаху), об'єкти, що перевіряються (сліди або зразки запаху) та допоміжні об'єкти (сліди або зразки запаху), а також таких різновидів допоміжних одорологічних об'єктів, як нейтральні об'єкти (нейтральні сліди або зразки запаху людини), фонові об'єкти (фонові сліди або зразки запаху людини та інших об'єктів), дублікатні об'єкти (дублікатні сліди або зразки запаху), контрольні об'єкти (контрольні сліди запаху особи, яка має бути перевірена), еталонні об'єкти. Детально викладено методика проведення комісійної одорологічної експертизи та деякі інші тісно пов'язані з цим питання призначення і проведення даної експертизи.

Ключові слова: Сімферопольська одорологічна лабораторія; перший експерт-одоролог; другий експерт-одоролог, експерт-кіносолог; експертні одорологічні об'єкти; методика проведення комісійної одорологічної експертизи.

M.O. Havrylov An Innovative Understanding of the Basics of Appointment and Realization a Commission Odorological Expertise (Dedicated to the Memory of V.D. Basai)

The plan-project, purpose, characteristics and equipment of each of the premises of the two-story Simferopol odorological laboratory as a basic structural part of a promising International and Ukrainian odorological center are described in detail. Special attention is paid to the description of the expert hall, the starting platform for the expert-cinoslogist with a detector dog, the apparatus room (a room for the second expert-odorologist to conduct video recording of odorological expertise), the training classroom, the room of the laboratory assistant-odorologist, the odor library for storing expert odorological objects, the temporary enclosures for keeping expert detector dogs, involved in the current expert research, the veterinary clinic, the experts' office, the manipulation and washing room.

The essence of the qualification requirements and functions of the first and second expert-odorologist, expert-cineologist, head of the odorological laboratory, laboratory assistant-odorologist and assistant expert-cinoslogist are disclosed. Attention is drawn to the fact, that the first and second odorologist experts must have higher biochemical (possibly biological or chemical) and higher juridical education, have special training in the basics of odorology and the methodology for training detector dogs in a general obedience course, a special training course and a course of further specialization of individual detector dogs to solve diagnostic tasks; have admission to conduct a commission odorological expertise; and the expert-cineologist must have higher veterinary and higher juridical education; have practical skills in veterinary care, treatment and, if necessary,

operation of detector dogs, the basics of their maintenance and feeding; know the standards and other requirements for culling detector dogs, etc.

The purpose of such expert odorological objects, as starting objects (trails or samples of odor); objects being checked (trails or samples of odor) and auxiliary objects (trails or samples of odor), as well as such types of auxiliary odorological objects, as the neutral objects (neutral trails or samples of human odor); the background objects (background trails or samples of human odor and other objects); the duplicate objects (duplicate trails or samples of odor); the control objects (control trails of the odor of the person to be checked); the reference objects - standards of samples or traces of various human odors (specific human odor, odor of a man or woman, an odor of a middle-aged, elderly or children, odor of a person of a certain race, etc.) and other tracesubstances as objective sources of anti delictal information are considered.

The methodology for conducting a commission odorological expertise and some other closely related issues of the appointment and conduct of this expertise are described in detail.

Keywords: *the Simferopol odorological laboratory; the first expert-odorologist; the second expert-odorologist, an expert-cineologist; an expert odorological objects; the methodology for conducting a commission odorological expertise.*

Постановка проблеми. З моменту захисту В.Д. Басаєм у 2003 р. першої і до цього часу поки-що єдиної спеціальної докторської дисертації з основ криміналістичної, і фактично й ордістичної, одорології, в якій було вичерпне представлено ґрунтовне дослідження всіх існуючих і перспективних проблем роботи зі слідами і зразками запаху людини [2; 3], у т.ч. й основи призначення та проведення комісійної одорологічної експертизи [2, с. 279-378; 526-527, 528-643]. Розробка цих основ бала побудована на докорінному удосконаленні існуючої на той час і розробленої В.І. Старовойтовим і К.Т. Сулімовим методики проведення лабораторного одорологічного дослідження за допомогою спеціально підготовленої собаки-детектора [14], а також тих аналогічних методик лабораторного одорологічного дослідження, що практично застосовувалися й у цілій низці інших країн світу: Англії, Данії, Латвії, Литви, Нідерландах, Німеччині, Польщі, Словенії, Угорщині, Фінляндії, Чехії, Естонії та ін. [5, с. 16-17].

Ці методики О.А. Кириченко і В.Д. Басай мали можливість безпосередньо вивчати протягом проведення у м. Легіоново (Польща) Першої міжнародної одорологічної науково-практичної конференція «Осьмологія – оцінена чи недооцінена галузь наукового знання» за участю представників Англії, Угорщини, Нідерландів, Данії, Польщі, України, Фінляндії, Швеції, Естонії та ін. [5, с. 22].

З того часу антиделіктні можливості одорологічної експертизи практично не змінилися і не втрачають свого значення.

Зокрема, в одному з останніх спеціальних дисертаційних досліджень за даною проблемою 2023 р. вказується, що «у підрозділах Національної поліції України ефективно функціонує кінологічна служба, «озброєна» майже тисячою службових собак. Більше 600 кінологів по всій країні виконують поставлені завдання з розшуку правопорушників, знаходять вибухівки, зброю та наркотики. Поліцейські-кінологи зі службовими собаками здійснили більше 26 тисяч виїздів на місця подій і сприяли розкриттю майже 13 тисяч кримінальних правопорушень. Щорічно кінологи виявляють 325 одиниць вогнепальної зброї, 303 кілограми наркотиків і 1,5 тисячі вибухових пристроїв» [16, с. 186-187].

Тому, не дивлячись на успіхи генотипоскопічної експертизи чи ДНК-дослідження [1; 4; та ін.], дана експертиза все ж таки не може повністю замінити одорологічну експертизу і у чисельних практичних ситуаціях слідоутворення збирання антиделіктних слідів власне запаху людини та їх лабораторне дослідження за допомогою спеціально підготовленої собаки-детектора і досі залишається пріоритетним [15, с. 292-307; та ін.].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Незважаючи на фундаментальні результати даного докторського дисертаційного дослідження В.Д. Басая, і перш за все, з вичерпної розробки основ призначення і проведення комісійної одорологічної експерти, зокрема, основних положень сучасного лабораторного одорологічного дослідження [2, с. 279-297]; вимог щодо претендентів на основні

посади співробітників одорологічної лабораторії [2, с. 297-306]; детального визначення функцій співробітників одорологічної лабораторії [2, с. 306-317]; детального опису всіх приміщень 4.та обладнання типової одорологічної лабораторії [2, с. 317-330]; вичерпної методики як підготовки експертних об'єктів [2, с. 330-341]; так й можливостей вдосконалення методики звичайного варіанту комісійної одорологічної експертизи у частині планування і підготовка до проведення одорологічної експертизи [2, с. 341-354]; загальної схеми лабораторного одорологічного дослідження [2, с. 354-363]; можливостей вдосконалення вимог щодо висновку комісійної одорологічної експертизи [2, с. 363-378], схеми поповерхового плану Сімферопольської одорологічної лабораторії [2, с. 526-527], а також детальних проектів всіх документів, складання яких необхідне у процесі призначення і проведення комісійної одорологічної експертизи, в т.ч. висновку та детального протоколу проведення цієї експертизи [2, с. 528-643], майже через двадцять років у наступній спеціальній вітчизняній вже кандидатській дисертації В.О. Ящук всі ці питання практично залишилися непоміченими [16, с. 143-149].

Невирішені раніше проблеми. Як наслідок вказані фундаментальні розробки В.Д. Басая у частині основ призначення та проведення комісійної одорологічної експертизи [2, с. 279-378; 526-527, 528-643], на жаль не знайшли свого відображення як в існуючій вітчизняній методиці проведення лабораторного і позалабораторного одорологічного дослідження [4; та ін.], так й у низці останніх традиційних навчальних видань [8; 9; 10; 11; та ін.]. Частково інновації комісійної одорологічної були викладені в контексті вузівської криміналістичної підготовки юристів лише у деяких навальних виданнях представників наукової школи юриспруденції професора

Аланкіра, перш за все у навчальному курсі з криміналістики [12, с. 289-300] та й деяких інших виданнях представників цієї наукової школи [6; 7; 13; та ін.]. Тому виникає необхідність у поновленні принаймні вітчизняної фахової наукової апробації інноваційних основ призначення та проведення комісійної одорологічної експертизи.

Метою статті є поновлення фахової наукової апробації інноваційних положень докторської дисертації В.Д. Басая щодо основ призначення та проведення комісійної одорологічної експертизи [2, с. 279-378; 526-527, 528-643] за однією із навчальних інтерпретацій наукового керівника О.А. Кириченка [12, с. 289-300] з тим, щоб неминуче започаткувати широку наукову дискусію з розробки загально визнаного варіанту розуміння вказаних основ призначення та проведення комісійної одорологічної експертизи і належного їх викладення в сучасних умовах, перш за все, у вітчизняних вищих навчальних закладах.

Викладення основного матеріалу. Згідно вказаного навчального видання представників наукової школи юриспруденції професора Аланкіра, де основи призначення і проведення комісійної одорологічної експертизи викладені найбільш широко [12, с. 289-300], одорологічна лабораторія займає провідне місце не лише в системі перспективного Всеукраїнського чи навіть Міжнародного одорологічного центру [12, с. 289-292], а й методики проведення комісійної одорологічної експертизи [12, с. 292-300],

Тому розгляд основ призначення та проведення комісійної одорологічної експертизи доцільно розпочати з презентації розробленого В.Д. Басаям **плану-проекту, призначення, детальної характеристики та обладнання кожного з приміщень двоповерхової Сімферопольської одорологічної лабораторії¹ як базисної структурної частини**

¹ Роботи з будови та належного обладнання по суті першої найсучаснішої у світі Сімферопольської одорологічної лабораторії були станом на початок 2003 року повністю успішно завершені за безпосереднього керівництва В.Д. Басая, наукового керівництва О.А. Кириченка та надто активного сприяння і безпосереднього керівництва роботами на той час ректора Кримського юридичного інституту Харківського національного університету внутрішніх справ М.М. Колюки. Залишалось набраним у штат експертам та іншим співробітникам лабораторії лише

пройти відповідне навчання разом із придбаними в достатній кількості і вже належно підготовленими за загальним кіносологічним курсом собаками-детекторами в Московській (де краща практично існуюча на той час методика проведення одорологічної експертизи) та в Мінській (де вже були накопичені найефективніші традиції із підготовки собак-детекторів) одорологічній лабораторії, на що з керівництвом відповідних експертних установ також були досягнуті домовленості [12, с. 153; 15, с. 297-298].

перспективного Міжнародного і Всеукраїнського одорологічного центру [2, с. 526-527; див. також Мал. 1, 2²]:

1. На першому поверсі якої розташовані:

1.1. Експертна зала, тобто кімната для проведення одорологічних досліджень, у якій за допомогою опалювання, кондиціонерів, витягів та іншого обладнання повинні забезпечуватися температура повітря в межах 18-20 °С³, відносна вологість повітря не нижча ніж 60 %, відсутність різких фонових запахів і чутливих для собаки-детектора невидимих випромінювань (інфрачервоного, ультрафіолетового і т. п.), чистота, належний санітарний стан і звукоізоляція [12, с. 289-290].

Підлогу експертної зали найкраще покрити суцільним лінолеумом або іншим подібним покриттям із загином його кінців до 20 см на стіни, що дозволяє лаборанту-одорологу швидко провести вологе протирання після кожного етапу одорологічного дослідження з метою дезодорації і запобігає затіканню води в щілини під плінтуси або в стики лінолеуму [12, с. 290].

Стіни експертної зали найкраще до стелі обкласти керамічним кахлем чи іншим подібним покриттям, що надає можливість лаборанту-одорологу проводити їх ретельну дезодорацію до приблизної висоти собак-детекторів у загривку після кожного етапу одорологічного дослідження для знищення слідів запаху попереднього собаки-детектора (який у процесі обходу порівняльного ряду міг торкатися і навіть тертися об стіни) і загалом стін експертної зали після закінчення робочого дня.

Вікна експертної зали повинні бути пілозвуконепроникними і розташовані на висоті не нижчій ніж 80 см. За відсутності вікон або недостатньо хорошому природному освітленні потрібно забезпечити належне штучне освітлення, найкраще за допомогою світильників

із лампами денного освітлення, вмонтованих у стелю зали.

На стіні, суміжній з одоротекою, необхідно передбачити стелажі, на яких могли би бути тимчасово розміщені заздалегідь підготовлені експертні об'єкти для одного одорологічного дослідження.

У центрі експертної зали потрібно накреслити не одне, а три кола: малий порівняльний ряд, середній порівняльний ряд і великий порівняльний ряд, – розраховані відповідно на 6, 8 і 10 локалізацій для місткостей з експертними об'єктами. З метою раціонального використання площі підлоги експертної зали у всіх названих порівняльних рядах повинен бути єдиний центр, але форма малого порівняльного ряду – правильне коло, а середнього і великого порівняльних рядів – правильний еліпс. Останнє дозволить додатково зменшити і ширину експертної зали [212, с. 290].

1.2. Стартовий майданчик для експерта-кіносолога з собакою-детектором доцільно передбачити в одному з торців експертної зали, він є його складовою частиною, відгородженою від нього стіною із засувними дверми. При цьому важливо передбачити й автоматичне відкриття цих дверей у той момент, коли перший експерт-одоролог виконає в експертній залі всі операції із розставляння в порівняльному ряду експертних об'єктів [12, с. 290].

Використання в цьому випадку засувних дверей більш зручне, а виготовлення цих дверей і відгороджуючої стіни у вигляді склометалевої конструкції зі звукоізоляційними й односторонніми світлопроникними властивостями (венеціанське дзеркало), що пропускають світло з боку експертної зали дозволить другому експерту-одорологу фіксувати відеокамерою і всі дії експерта-кіносолога із собакою-детектором у процесі підготовки порівняльного ряду до чергового етапу одорологічного дослідження [12, с. 290].

² Після завершення і захисту В.Д. Басаєм вказаної докторської дисертації [2] фактично придатна до введення в експлуатацію найсучасніша одорологічна лабораторія при колишньому Кримському юридичному інституті Харківського національного університету внутрішніх справ недалекоглядним рішенням ректора цього інституту Остапенка була перепрофільована. Тому кращі у світі вітчизняні одорологічні розробки так і не знайшли загальнодержавної чи регіональної підтримки, незважаючи

на те, що в Росії, Республіці Білорусь та в інших країнах світу одорологічна теорія і практика і досі знаходяться на значно нижчому рівні, а вітчизняні і зарубіжні правоохоронні органи вкрай потребують такого роду розробок і цього достатньо надійного та ефективного об'єктивного джерела доказів [12, с. 153; 15, с. 297-298].

³ Температура в експертній залі близько 25 °С може зумовити помилкові результати лабораторного одорологічного дослідження [12, с. 290].

1.3. Апаратна - кімната для проведення другим експертом-одорологом відеозапису одорологічних досліджень, найкраще передбачити з протилежного торця експертної зали і відгородити від нього аналогічною склометалевою конструкцією. Венеціанське дзеркало пропускає світло зі сторони апаратної, що, з одного боку, виключає в процесі одорологічного дослідження різноманітні перешкоди зі сторони другого експерта-одоролога, а з іншого – дозволяє йому повністю оглядати все те, що відбувається в експертному залі, в тому числі і на стартовому майданчику, і, зважаючи на це, – більш якісно здійснювати відеозапис вузлових моментів кожного з етапів експертного одорологічного дослідження [12, с. 290-291].

1.4. Навчальний клас має прилягати до внутрішньої бічної сторони експертної зали і бути розділеним із ним такою ж скло-металевою конструкцією, що буде забезпечувати спостереження за одорологічним дослідженням як із навчальною або інспектувальною метою, так і з метою виконання вимог чинного кримінально-процесуального законодавства, наприклад, у частині задоволення клопотання підозрюваного (обвинуваченого, підсудного) або потерпілого про особисту участь у цій експертизі [12, с. 291].

1.5. Кімната лаборанта-одоролога, що повинна прилягати до експертної зали із зовнішньої бічної сторони і мати з ним загальні двері, які пропонується також відчиняти автоматично після кожного з етапів одорологічного дослідження для проведення лаборантом-одорологом дезодорації підлоги, стін і, за необхідності, інших поверхонь експертної зали, найбільш ретельно – локалізації порівняльних кіл.

1.6. Одоротека – кімната для зберігання консервованих запахів (банк слідів і зразків запаху людини), яка повинна бути розміщена поруч з експертною залою і мати двоє дверей, одні з яких виходять у експертну залу, а інші – в коридор лабораторії.

1.7. Тимчасові вольєри, тобто вольєри для тимчасового утримання собак-детекторів, що використовуються в поточних одорологічних дослідженнях, які пропонується розташувати на внутрішньому подвір'ї лабораторії, що прилягає до зовнішньої бічної стіни експертної зали, і

обгороджений із трьох сторін вулиці високою залізобетонною огорожею.

Із цього подвір'я на стартовий майданчик експертної зали передбачаються двері, через які експерт-кіносолог після проведення чергового етапу одорологічного дослідження відводить собаку-детектора у вольєр і бере з іншого вольєра чергового собаку-детектора для проведення наступного етапу одорологічного дослідження.

1.8. Ветполіклініка у вигляді трьох невеликих приміщень і забезпеченням їх сполучення з внутрішнім подвір'ям лабораторії. У такому разі у ветеринарній поліклініці експерти-кіносологи зможуть здійснити обстеження собак-детекторів перед залученням їх до одорологічного дослідження, поточний ветеринарний огляд собак-детекторів і при необхідності надати їм відповідну ветеринарну допомогу, лікування і навіть нескладне хірургічне втручання.

Ветполіклініка має складатися з таких трьох невеликих приміщень: роздягальня (в якій експерти-кіносологи і помічник експерта-кіносолога переодягаються в спецодяг перед початком одорологічних досліджень чи іншою роботою), оглядова (для проведення поточних та інших оглядів собак-детекторів) і операційна (для проведення собакам-детекторам при необхідності нескладних хірургічних операцій), які повинні бути відповідним чином обладнані.

1.9. Кухня для приготування їжі собакам-детекторам.

1.10. Склад для зберігання кормів, медикаментів та інших витратних матеріалів для собак-детекторів.

1.11. Технічне приміщення для нескладного ремонту обладнання лабораторії, зберігання допоміжних матеріалів і приладдя до нього [12, с. 291].

2. На другому поверсі Сімферопольської одорологічної лабораторії розташовані такі приміщення :

2.1. Кабінет начальника лабораторії.

2.2. Кабінет експертів, призначений для роботи експертної комісії з підготовки експертного висновку та інших необхідних матеріалів експертного дослідження. При цьому другий експерт-одоролог основну частину своєї роботи із відеозапису вузлових моментів одорологічного дослідження, підготовки на основі відеозапису протоколу одорологічної

експертизи і фототаблиці до нього виконує в апаратній [12, с. 291].

2.3. Канцелярія, в якій має здійснюватися все діловодство, пов'язане з прийомом матеріалів від ініціаторів дослідження або проведення перевірки за одорологічним обліком, передачею і отриманням їх назад від першого експерта-одоролога та з відправкою цих матеріалів ініціаторам дослідження або перевірки по одоротеці після закінчення проведення лабораторного одорологічного дослідження (одорологічної експертизи, іншого лабораторного одорологічного дослідження або одорологічної перевірки по одоротеці) [12, с. 291-292].

Канцелярію лабораторії найбільш зручно розділити суміжною стіною з кабінетом експертів, через спеціальне віконце якої матеріали можна було б передавати першому експерту-одорологу і повертати від нього після виконання назад у канцелярію [12, с. 292].

2.4. Маніпуляційна, тобто кімната, призначення якої полягає в забезпеченні умов для проведення другим експертом-одорологом операцій зі збирання слідів запаху людини з їх імовірних первинних або вторинних носіїв, що направлені ініціатором дослідження.

У цій кімнаті має бути встановлена і вакуумна криогенна установка для збирання слідів запаху з невеликих первинних або вторинних носіїв слідів або зразків запаху людини, у тому числі з різноманітних мікросубстанцій.

2.5. Мийка - кімната, в якій лаборант-одоролог повинен здійснювати дезодорацію скляних місткостей, уніфікованих носіїв та інших технічних засобів роботи зі слідами і зразками запаху людини, у тому числі з метою повторного їх використання. При цьому, якщо мийку відгородити від маніпуляційної суміжною стіною, то через спеціальне віконце в ній буде більш зручно передавати технічні засоби на дезодорацію і назад.

Розміщення маніпуляційної над одоротекою робить технічно можливою передачу підготовлених експертних зразків в одоротеку за допомогою вертикального транспортера.

2.6. Інші допоміжні приміщення : санітарне приміщення; склад для зберігання сухого корму для собак-детекторів та

необхідного обладнання, запасних частин до нього; допоміжні приміщення прибиральниці та ін., які розташовуються на першому і на другому поверсі одорологічної лабораторії.

3. Постійні вольєри, тобто вольєри для постійного утримання лабораторних собак-детекторів, які мають бути відповідними чином обладнані, у т.ч. й ізолятором, вольєром для щенят тощо, найкраще розмістити поблизу приміщення одорологічної лабораторії.

4. Дресирувальний полігон, тобто майданчик для вихову та підготовки собак-детекторів за курсом загальної слухняності, також доречно розмістити поблизу приміщення одорологічної лабораторії і належним чином обладнати. Його площа на 10 собак-детекторів повинна бути не менша ніж 500 м².

5. Інші приміщення одорологічної лабораторії : кухня і ветаптека, але можуть бути й інші приміщення (родильне відділення для народження щенят – майбутніх лабораторних і позалабораторних собак-детекторів; та ін.), що складають із одорологічною лабораторією єдиний комплекс [12, с. 292].

Наступним дуже важливими положеннями основ призначення та проведення комісійної одорологічної експертизи є **наступні кваліфікаційні вимоги та основні функції співробітників одорологічної лабораторії** :

1. Перший експерт-одоролог :

1.1. Кваліфікаційні вимоги :

- мати вищу біохімічну (можливо, біологічну або хімічну) і вищу юридичну освіту;
- володіти спеціальною підготовкою з основ одорології;

- володіти методикою підготовки собак-детекторів за курсом загальної слухняності, курсом спеціальної підготовки і курсом подальшої спеціалізації окремих собак-детекторів на вирішення діагностичних завдань;
- мати допуск до проведення комісійної одорологічної експертизи.

1.2. Функції :

- головування в експертній комісії; [12, с. 292]

- розробка схеми проведення одорологічного дослідження і керівництво цим процесом; [12, с. 293]

- підготовка до дослідження всіх необхідних експертних об'єктів, за винятком тих, які становлять імовірні носії слідів запаху

людини і зібрані ініціатором дослідження у процесі огляду місця діяння або проведення інших де-факто процесуальних і парапроцесуальних дій або їх комбінацій;

- розміщення на основі результатів жеребкування і заміна перед кожним дослідженням при відсутності експерт-кіносолога із собакою-детектором експертних об'єктів на стартовому майданчику і в порівняльному ряду;

- розконсервація скляних місткостей з експертними об'єктами безпосередньо перед пуском собаки-детектора на їх обнюхування і відразу після завершення цього процесу;

- запрошення експерта-кіносолога для роботи із собакою-детектором під час хвилинного обнюхування стартового об'єкта і експертних об'єктів порівняльного ряду;

- вказівка експерту-кіносологу на основі результатів жеребкування початкової локалізації порівняльного ряду і напряму його обходу (за або проти годинникової стрілки);

- запрошення лаборанта-одоролога після кожного етапу одорологічного дослідження для проведення дезодорації підлоги та інших необхідних поверхонь експертного залу;

- ведення етограм (таблично-схематичну послідовність) комісійного одорологічного дослідження;

- складання в кабінеті експертів на основі відеозапису вузлових моментів одорологічного дослідження протоколу одорологічного дослідження і фототаблиці до нього, етограм та інших матеріалів експертизи проекту висновку комісійної одорологічної експертизи;

- підписання як голова комісії висновку та інших матеріалів комісійної одорологічної експертизи.

2. Другий експерт-одоролог :

2.1. Кваліфікаційні вимоги :

- мати вищу біохімічну (можливо, біологічну або хімічну) і вищу юридичну освіту;

- володіти спеціальною підготовкою з основ одорології;

- володіти методикою підготовки собак-детекторів за курсом загальної слухняності, курсом спеціальної підготовки і курсом подальшої спеціалізації окремих собак-детекторів на вирішення діагностичних завдань;

- мати підготовку з проведення відеозапису експертного одорологічного дослідження;

- володіти основами поточного технічного обслуговування і нескладного ремонту відеотехніки і приладдя до неї;

- мати підготовку з проведення з монітора відеокамери фотозйомки вузлових моментів одорологічного дослідження шляхом покадрової зупинки відеозапису;

- мати допуск до проведення комісійної одорологічної експертизи.

2.1. Функції :

- членство в експертній комісії;

- підготовка експертних об'єктів на основі імовірних носіїв слідів запаху людини, зібраних ініціатором дослідження в процесі огляду місця діяння або інших де-факто процесуальних чи парапроцесуальних дій;

- ведення в апаратній чернеткових записів ходу і проведення відеозапису вузлових моментів експертного одорологічного дослідження;

- виготовлення в апаратній на основі чернеткових записів ходу і покадрової зупинки відеозапису вузлових моментів одорологічного дослідження протоколу комісійної одорологічної експертизи і фототаблиці до нього; [12, с. 293]

- проведення поточного технічного обслуговування і нескладного ремонту відеоапаратури і приладдя до неї; [12, с. 294]

- участь у підготовці в кабінеті експертів проекту висновку комісійної одорологічної експертизи;

- підписання як членом комісії висновку комісійної одорологічної експертизи, її протоколу, фототаблиці до нього та інших матеріалів експертизи.

3. Експерт-кіносолог :

3.1. Кваліфікаційні вимоги :

- мати вищу ветеринарну і вищу юридичну освіту;

- володіти спеціальною підготовкою кіносолога;

- мати допуск і володіти методикою підготовки собак-детекторів за курсом загальної слухняності, курсом спеціальної підготовки і курсом подальшої спеціалізації окремих собак-детекторів на вирішення діагностичних завдань;

- володіти практичними навичками ветеринарного обслуговування, лікування і, за необхідності, оперування собак-детекторів;

- володіти підготовкою з основ утримання і годування собак-детекторів;

- знати нормативи та інші вимоги, що пред'являються до вибракування собак-детекторів;

- мати спеціальну підготовку з основ одорології;

- володіти допуском до проведення комісійної одорологічної експертизи.

3.1. Функції :

- членство в експертній комісії;

- дресирування собак-детекторів за курсом загальної слухняності та спеціальної підготовки;

- поточний ветеринарний огляд і застосування собак-детекторів у процесі кожного з етапів комісійного одорологічного дослідження;

- забезпечення повного об'єму ветеринарного обслуговування собак-детекторів, лікування і при необхідності нескладного хірургічного втручання;

- здійснення щоденного контролю за правильним утриманням і годуванням собак-детекторів;

- участь у підготовці в кабінеті експертів проекту висновку комісійної одорологічної експертизи;

- підписання як членом комісії висновку комісійної одорологічної експертизи, її протоколу, фототаблиці до нього та інших матеріалів експертизи;

- членство в комісії з вибракування собак-детекторів;

- підписання як членом комісії акта з вибракування собак-детекторів.

4. Начальник одорологічної лабораторії :

4.1. Кваліфікаційні вимоги :

- мати вищу юридичну освіту;

- мати науковий ступінь кандидата (доктора) юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність;

- мати спеціальну підготовку з основ одорології та кіносології;

- володіти методикою підготовки собак-детекторів за курсом загальної слухняності, курсом спеціальної підготовки і курсом подальшої спеціалізації окремих собак-детекторів на вирішення діагностичних завдань;

- мати допуск до проведення комісійної одорологічної експертизи;

- знати нормативи та інші вимоги, що пред'являються до вибракування собак-детекторів.

4.1. Функції :

- загальне адміністративне керівництво роботою одорологічної лабораторії; [12, с. 294]

- організація і керівництво науково-дослідною роботою експертів лабораторії з удосконалення методики роботи зі слідами і зразками запаху людини, проведення комісійної одорологічної експертизи і дресирування собак-детекторів; [12, с. 295]

- організація навчального процесу з підготовки експертів-одорологів і експертів-кіносологів для інших одорологічних лабораторій;

- розподіл матеріалів одорологічної експертизи, що надійшли, між експертами-одорологами, визначення серед них голови і члена комісії за кожним із цих матеріалів;

- попередження кожного із членів експертної комісії про встановлену відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку (ст. 384 КК України) і неналежне виконання інших обов'язків експерта;

- підписання супровідних листів щодо виконаних матеріалів комісійної одорологічної експертизи;

- головування в комісії з вибракування собак-детекторів або списання інших матеріальних цінностей лабораторії.

5. Лаборант-одоролог :

5.1. Кваліфікаційні вимоги :

- мати загальну середню освіту;

- володіти знаннями з основ одорології.

5.2. Функції :

- проведення дезодорації шляхом миття технічних засобів збирання слідів та отримання зразків запаху людини, у тому числі з метою їх повторного використання;

- проведення дезодорації підлоги, стін і, при необхідності, інших поверхонь експертної зали після проведення кожного з етапів експертного одорологічного дослідження;

- перенесення експертних об'єктів з апаратної в одоротеку і назад;

- поточного прибирання маніпуляційної, мийки, експертної зали й одоротеки.

6. Помічник експерта-кіносолога :

6.1. Кваліфікаційні вимоги :

- мати загальну середню освіту;
- володіти знаннями з основ кінології.

6.2. Функції :

- здійснення під керівництвом експерта-кіносолога щоденного догляду, в тому числі й вигулу, годування собак-детекторів, а також прибирання вольєрів для тимчасового та постійного їх утримання;

- переведення з вольєра для постійного утримання у вольєр для тимчасового утримання або в інші приміщення (ветполіклініку, на майданчик для дресування собак-детекторів за курсом загальної слухняності і т. п.) і назад необхідної кількості собак-детекторів для кожної комісійної одорологічної експертизи чи з іншою метою;

- допоміжні функції у процесі дресування собак-детекторів за курсом загальної слухняності, курсом спеціальної підготовки і курсом подальшої спеціалізації окремих собак-детекторів на вирішення діагностичних завдань [12, с. 295].

У процесі вказаної докторської дисертації В.Д. Басай дійшов висновку про те, що всі сліди і зразки запаху, що зазнають експертного одорологічного дослідження, потрібно іменувати експертними об'єктами (експертними слідами запаху, експертними зразками запаху) і *за значенням в одорологічному дослідженні* поділяти на :

а) стартові об'єкти (сліди або зразки запаху);

б) об'єкти, що перевіряються (сліди або зразки запаху);

в) допоміжні об'єкти (сліди або зразки запаху) [2, с. 97].

Стартові об'єкти виставляються для обнюхування собакою-детектором на стартовому майданчику, а допоміжні об'єкти (сліди або зразки запаху), що перевіряються, розміщуються для обстеження собакою-детектором на локалізаціях порівняльного ряду [2, с. 97].

Допоміжні об'єкти за значенням в експертному одорологічному дослідженні поділяються на :

1. **Нейтральні об'єкти (нейтральні сліди або зразки запаху людини)**, що спеціально збирають або отримують для кожного етапу одорологічного дослідження і які становлять

сліди або зразки індивідуального запаху явно непричетної до розслідуваного діяння особи.

2. **Фонові об'єкти (фонові сліди або зразки запаху людини та інших об'єктів)**, що готуються в лабораторії на основі направлених ініціатором дослідження носіїв фонових запаху, зібраних у процесі огляду місця діяння, проведення інших де-факто процесуальних чи парапроцесуальних дій або їх комбінацій; а також отриманих самостійно першим експертом-одорологом речовин або матеріалів, використання зразків запаху яких як фонове визначається вихідними експертними цими [2, с. 97].

3. **Дублікатні об'єкти (дублікатні сліди або зразки запаху)**, що найчастіше є дублікатами стартових об'єктів і виставляються у порівняльному ряду як допоміжні об'єкти з метою контролю за функціональним станом собаки-детектора в процесі його одорологічного застосування [2, с. 97-98].

4. **Контрольні об'єкти (контрольні сліди запаху особи, яка має бути перевірена)**, механізм і умови отримання яких максимально витримують аналогічно з офіційною версією механізму і умов утворення слідів індивідуального запаху цієї особи в процесі розслідуваного діяння.

5. **Еталонні об'єкти - еталони зразків або слідів різних запахів людини** (видового запаху людини, запаху чоловіка або жінки, запаху людини середніх років, похилого віку або дітей, запаху людини певної раси і т. п.) та інших трасосубстанцій як об'єктивних джерел антиделіктних відомостей [2, с. 98].

Контрольні об'єкти становлять, як правило, сліди індивідуального запаху людини, отримані за таким же механізмом і умовами їх утворення. Вони служать для забезпечення чистоти одорологічного дослідження в частині виконання умов передбачуваного механізму утворення слідів індивідуального запаху людини в процесі розслідуваного діяння [2, с. 98].

Із цієї причини до використання в одорологічному дослідженні контрольних слідів запаху людини потрібно ставитися з особливою обережністю. Адже механізм і умови утворення слідів запаху людини в процесі розслідуваного діяння лише передбачаються, і якщо фактично вони були іншими, то це може спричинити і помилкові результати. Тому найкраще

контрольні об'єкти (контрольні сліди) включати в одорологічне дослідження лише на додаткових етапах одорологічного дослідження або в основних, якщо ініціатор дослідження виокремив спеціальне питання з перевірки офіційної версії механізму або умов утворення слідів запаху особи, яку мають перевірити [2, с. 98].

Еталонні об'єкти являють собою еталони зразків, звичайно, видового запаху людини (зразки запаху людини як біологічного виду), статевого запаху людини (зразки запаху чоловіків, зразки запаху жінок), вікового запаху людини (окремо зразки запаху чоловіків середніх років, немолодих років і хлопчиків, зразки запаху жінок середніх років, немолодих років і дівчаток), расового запаху людини (зразки запаху людини певної раси) або еталони зразків інших запахів людини і навіть інших речових джерел інформації. Наприклад, не виключено, що в одорологічному дослідженні використовуватиметься еталон певного фонового запаху [2, с. 98-99].

Сутність інноваційного розуміння вихідних даних і підстав для проведення лабораторного одорологічного дослідження слідів і зразків запаху людини за допомогою нюху собак-детекторів полягає у тому, щоб у постанові (ухвалі) про призначення одорологічної експертизи, крім загальних для всіх експертиз положень, у короткій фабулі кримінальної справи викладається також інформація про те, які саме ймовірні носії слідів індивідуального запаху людини були вилучені і які передбачувані обставини утворення на них вказаних слідів [12, с. 297].

Із метою отримання більш повної такої інформації до постанови (ухвали) про призначення одорологічної експертизи додається копія протоколу слідчої дії, у процесі якої здійснювалося збирання імовірних носіїв слідів або зразків запаху людини. Не варто направляти на експертизу тільки витяг із цього протоколу. Адже в цьому випадку існує небезпека надання експертам менш повної, ніж це необхідно, інформації про методику і умови збирання імовірних носіїв слідів або отримання зразків індивідуального запаху людини, їх характер, стан, розташування з іншими об'єктами навколишнього оточення місця діяння (іншої місцевості або приміщення), можливий механізм

утворення слідів індивідуального запаху людини, фонове запахове оточення і т. п. Такі відомості іноді можуть бути отримані лише в процесі вивчення всіх відомостей із протоколу.

Серед початкових даних одорологічної експертизи особливе місце займають відомості про зовнішні умови (температуру навколишнього середовища, наявність або відсутність вітру, опадів (яких саме), вологість повітря і т. п.), що існували на момент утворення слідів запаху людини, після цього і до початку, а також в процесі проведення слідчої дії зі збирання слідів або отримання зразків індивідуального запаху людини (слідчого огляду, отримання зразків для експертного дослідження та ін.).

Потрібно обов'язково акцентувати увагу на фактах застосування собаки-детектора для позалабораторного одорологічного дослідження і деталізувати, що саме і в якій послідовності здійснювалося з об'єктами, що направляються на лабораторне одорологічне дослідження.

Важливе значення в цьому аспекті займають відомості і про характеристику матеріалу і стан імовірного носія слідів запаху людини (трав'янистий, ґрунтовий, піщаний, кам'янистий або іншого характеру ґрунт; нефарбоване, фарбоване або поліроване дерев'яне покриття; скло, метал, полімер або інший матеріал і т. п.), наявність чи відсутність на ймовірному запахоносії біологічної природи ознак гниття або плісняви, надмірної вогкості і тощо.

Така детальна характеристика відносно кожного з імовірних носіїв слідів запаху людини, що направляються на дослідження, повинна простежуватися з копії протоколу слідчої дії або в іншому випадку досить повно викладатися у постанові (ухвалі) про призначення експертизи на основі вивчення слідчим (судом) інших процесуальних документів, що знаходяться в справі, наприклад, протоколу допиту потерпілого або свідка, протоколу обшуку, слідчого експерименту, перевірки свідчення на місці і т. п. Бажано було б надати експертній комісії також копії вказаних процесуальних документів або досить повних витягів з них. Але одночасно з цим така інформація, узагальнена на основі вивчення одного або декількох процесуальних документів, у будь-якому

випадку повинна міститися у постанові (ухвалі) про призначення експертизи.

Ситуації оформлення результатів цього дослідження висновком комісійної одорологічної експертизи чи актом лабораторного одорологічного дослідження зумовлені тим, що висновок дається при призначенні експертизи на основі постанови слідчого чи судді або ухвали суду, а актом – завдання будь-якого позапроцесуального антиделіктолога [12, с. 297]

Представниками наукової школи юриспруденції професора Аланкіра пропонуються наступні **базисні питання, що можуть ставитися на лабораторне одорологічне дослідження при наявності і відсутності людини, яка піддається перевірці :**

1. На одорологічну експертизу при відсутності особи, яка перевіряється, доцільно запропонувати такі питання :

1.1. Чи є на наданому об'єкті сліди індивідуального запаху людини як біологічного виду? [12, с. 298]

1.2. Якщо так, то людиною якої раси вони залишені?

1.3. Чоловіком чи жінкою залишені ці сліди запаху?

1.4. Людиною якої саме вікової групи (дитячого, юнацького, середнього або похилого віку) залишені ці сліди запаху?

2. За наявності особи, яка перевіряється, на вирішення одорологічної експертизи можуть бути поставлені такі питання :

2.1. Чи є на наданому об'єкті сліди індивідуального запаху людини як біологічного виду?

2.2. Якщо так, то чи не походять ці сліди від особи, що перевіряється? [12, с. 298]

Інноваційна тактика звичайного та діагностичного комісійного одорологічного дослідження зводиться до наступного.

Звичайне комісійне експертне або інше лабораторне одорологічне дослідження проводиться в умовах постійного контролю за нормальним функціональним станом і адекватністю сигналів собак-детекторів, при необхідності з коригуванням і перевіркою їх сигнальної поведінки, яка служить орієнтиром для експертної комісії. Собак-детекторів застосовують при врівноваженості їх нервових

процесів, при відсутності сторонніх подразників і оптимальних умовах в експертній залі, де на локалізації порівняльного ряду встановлюються експертні об'єкти (ємкості з відповідними уніфікованими носіями слідів або зразків запаху людини), підготовлені для проведення конкретного етапу порівняльного дослідження [12, с. 298]

Кожний пуск собаки-детектора на обстеження експертних об'єктів порівняльного ряду закінчується його сигнальною позою близько відповідної локалізації як об'єкта, що перевіряється, так і дублікату стартового об'єкта або тільки дублікату стартового об'єкта. Правильне виконання прийомів обнюхування стартового об'єкта і виявлення дублікатного об'єкта та об'єкта, що перевіряється, серед інших експертних об'єктів порівняльного ряду обов'язково підкріплюється російськомовною командою «Хорошо!» і ласощами.

Якщо собака-детектор не виявить позитивної сигнальної реакції ні на об'єкт, що перевіряється, ні на дублікат стартового об'єкта, то це свідчить про його неробочий функціональний стан і цього собаку-детектора замінюють на іншого або, якщо це неможливо через відсутність останнього, комісійне експертне одорологічне дослідження переноситься на інший час.

Перед кожним пуском собаки-детектора на обстеження експертних об'єктів порівняльного ряду перший експерт-одоролог знову встановлює експертні об'єкти в порівняльному ряду, забезпечуючи випадковий порядок їх розміщення. При цьому експерту-кінологу, який використовує собаку-детектора (не обізнаному з порядком розміщення експертних об'єктів у порівняльному ряду), щоразу вказується напрямок руху і локалізація порівняльного ряду, від якої потрібно почати провідку собаки-детектора.

Під час проведення комісійного експертного одорологічного дослідження перший експерт-одоролог веде етограму сигнальної поведінки собак-детекторів, що застосовуються, а другий експерт-одоролог з апаратної – відеозапис вузлових моментів цього дослідження. На основі відеозапису другий експерт-одоролог складає проект протоколу цього дослідження [12, с. 298].

Крім основних, стереотипних моментів роботи собак-детекторів у протоколі реєструються особливості поведінки кожної тварини, причини заміни собаки-детектора, що проводиться в ході дослідження, заміни допоміжних об'єктів та об'єктів, що перевіряються, факт зволоження експертних об'єктів і т. д. [12, с. 298-299].

Незалежно від застосованої тактики проведення комісійного експертного одорологічного дослідження і його окремих етапів, стереотип робочої поведінки собаки-детектора залишається незмінним і полягає в такому. Собаку-детектора на короткому повідку експерт-кінолог приводить на стартовий майданчик, який у цей період часу повинен бути візуально ізольованим від експертної зали, де перший експерт-одоролог розміщує експертні об'єкти на локалізації порівняльного ряду [12, с. 299].

Стартовий об'єкт перший експерт-одоролог приносить на стартовий майданчик ще до того, як тут з'явиться експерт-кінолог із собакою детектором, і в їх присутності проводить його розконсервацію та дає команду на обнюхування цього експертного об'єкта собакою-детектором.

З командою «Нюхати!» експерт-кінолог підносить скляну ємкість зі стартовим об'єктом до носа собаки-детектора, який повинен почати активне обнюхування протягом хвилини вмісту цієї посудини. При цьому, залежно від функціональних особливостей застосованого собаки-детектора, тварині можуть даватися короткі (1-2 секунди) перерви для слиновідведення.

Перший експерт-одоролог повертається в експертну залу і в процесі обнюхування собакою-детектором стартового об'єкта проводить розконсервацію всіх розставлених у порівняльному ряду експертних об'єктів, що закінчується подачею команди експерту-кінологу на застосування собаки-детектора, наприклад: «Собаку-детектора із кличкою «Грій» застосувати!», з відкриттям із пульта управління першого експерта-одоролога дверей до експертної зали. Після закінчення хвилинного обнюхування стартового об'єкта експерт-кінолог заохочує собаку-детектора командою «Добре!» і ласощами, закриває стартовий об'єкт кришкою (консервує його) і на короткому повідку

виводить собаку-детектора в експертну залу, де перший експерт-одоролог вказує йому локалізацію і напрямком обходу порівняльного ряду, наприклад: «Початок руху – локалізація п'ять, за годинниковою стрілкою».

Експерт-кінолог підводить собаку-детектора на короткому повідку до вказаної першим експертом-одорологом локалізації порівняльного ряду і дає йому команду «Нюхати!». Послаблюючи поводок, експерт-кінолог рівномірно проводить собаку-детектора у вказаному напрямку вздовж локалізацій порівняльного ряду, ведучи його попереду і затримуючи на мить близько кожного з експертних об'єктів порівняльного ряду для обнюхування. При цьому щоразу подається команда «Нюхати!».

При виявленні собакою-детектором серед експертних об'єктів порівняльного ряду такого експертного об'єкта, що містить сліди або зразки індивідуального запаху людини, тотожні за індивідуалізованою основою слідам або зразкам запаху людини, що пред'явлені їй на стартовому майданчику, тварина приймає вироблену дресируванням демонстраційну позу – сідає або лягає близько локалізації цього експертного об'єкта, що служить позитивним сигналом вказівки на нього. Таких вказівок може бути дві (дублікат стартового об'єкта і об'єкт, що перевіряється) або один (тільки дублікат стартового об'єкта).

Біля позначеної позитивною сигнальною реакцією собакою-детектором локалізації експертного об'єкта тварина заохочується командою «Хорошо!», але без підкріплення ласощами. Після цього експерт-кінолог проводить собаку-детектора вздовж локалізацій порівняльного ряду, що залишилися, подаючи йому щоразу команду ««Нюхати!», і повертається з ним на стартовий майданчик, де собака-детектор заохочується командою «Добре!» і ласощами [12, с. 299].

Після позначення позитивною сигнальною реакцією собаки-детектора дублікату стартового об'єкта тварина заохочується командою «Хорошо!». Експерт-кінолог командою «Нюхати!» примушує собаку-детектора рухатися далі вздовж локалізацій порівняльного ряду. Якщо собака-детектор, обнюхавши об'єкт, що перевіряється, не прийме близько нього позитивної сигнальної пози,

значить, за оцінкою цього біодетектора, сліди або зразки індивідуального запаху людини, задані йому на стартовому майданчику, в цьому об'єкті, що перевіряється, відсутні [12, с. 299-300].

Позначення собакою-детектором позитивною сигнальною позою як стартового об'єкта, так і об'єкта, що перевіряється, свідчить не тільки про нормальний робочий стан тварини, але і про наявність у цих експертних об'єктах слідів або зразків індивідуального запаху людини, тотожних за індивідуальними характеристиками слідам або зразкам запаху, які були задані їй на старті [12, с. 299].

На будь-якому етапі комісійного експертного одорологічного дослідження кожне незрозуміле (нечітке) позначення собакою-детектором дубліката стартового об'єкта або об'єкта, що перевіряється, спричиняє за собою обов'язкову заміну цього собаки-детектора на іншого. Це, у свою чергу, зобов'язує експертів більш раціонально використовувати в процесі одорологічного дослідження наявних лабораторних собак-детекторів [12, с. 300].

Експертне діагностичне одорологічне дослідження на основі довготривалої нюхової пам'яті собаки-детектора з метою виявлення видоспецифічних, статевих, расових і вікових характеристик слідів запаху людини і суміші слідів індивідуального запаху декількох осіб проводиться вже у два етапи, з двома різними собаками-детекторами, спеціально підготовленими на виявлення відповідної діагностичної ознаки слідів або зразків запаху людини.

Причому кожен етап експертного діагностичного одорологічного дослідження

проводиться із заміною всіх експертних об'єктів, у тому числі того об'єкта, що перевіряється, для чого необхідно мати два його дублікати. У той же час допускається використання і одного об'єкта, що перевіряється, якщо обидва собаки-детектори, які застосовуються, проходили спеціалізацію на вирішення цього діагностичного завдання із включенням у всі експертні об'єкти порівняльного ряду запахових добавок слідів запаху як співробітників лабораторії, так і всіх експертних собак-детекторів [12, с. 300].

Висновки. В сучасних умовах набуває особливої актуальності поновлення широкої фахової наукової апробації інноваційних докторських дисертаційних положень В.Д. Басая щодо основ призначення та проведення комісійної одорологічної експертизи [2, с. 279-378; 526-527, 528-643] за однією із навчальних інтерпретацій наукового керівника О.А. Кириченка [12, с. 289-300] не претендують на завершеність і складають лише належну доктринальну, проектну законодавчу та іншу прикладну основу для започаткування широкої коректної наукової дискусії із розробки загально визнаного варіанту інноваційного розуміння вказаних інноваційних основ призначення і проведення комісійної одорологічної експертизи та належного їх викладання вже зараз, перш за все, у вітчизняних вищих навчальних закладах, принаймні при підготовці експертів, та можливого використання цих основ в законотворчій та у відповідних прикладних сферах антиделіктній діяльності.

Мал. 1. Перший поверх
Сімферопольської одорологічної лабораторії

II поверх

Мал. 2. Другий поверх
Сімферопольської одорологічної лабораторії

Список використаних джерел:

1. Аббасов Р.Г., Повх А.С., Романчук С.М. Методика проведення молекулярно-генетичних досліджень. Київ: ДНДЕКЦ МВС України, 2018. 75 с.
2. Басай В. Д. Основы криминалистической одорологии: дисс. ... д-ра юрид. наук; Нац. акад. внутр. справ України. Київ, 2003. 652 с.
3. Басай В. Д. Основы криміналістичної одорології: монографія. Івано-Франківськ: Вид-во Плай, 2002. 482 с.
4. Інструкція з організації діяльності кінологічних підрозділів Національної поліції України. Затв. наказом МВС України № 1145 від 1 листопада 2016 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1544-16#Text>.
5. Кириченко А.А., Басай В.Д., Щитников А.М. Основы юридической одорологии (теорология, правовая процедура, методика): монография. Івано-Франковск; Минск: Изд-во Плай, ГЭКЦ МВД РБ, 2001. 768 с.
6. Кириченко О.А., Басай В.Д. Одорологія: Лекція № 10. Київ: РВВ КІВС, 2002. 86 с.
7. Кириченко О.А., Тунтула О.С. Основы одорології. Лекція № 8. Курс лекцій з криміналістики: навч. посібник. 2-ге вид. Київ: Видавець Назаров О.А., 2019. 56 с.
8. Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Біленчук П.Д. Одорологія у криміналістиці: метод. рекомендації. Київ: КИИ, 2010. 52 с.
9. Криміналістика: підручник: у 2 т. Т. 1 / А.Ф. Волобуєв, М.В. Даньшин, А.В. Іщенко та ін.; за заг. ред. А.Ф. Волобуєва, Р.Л. Степанюка, В.О. Малярової. Харків: Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2018. 384 с.
10. Криміналістика: підручник / за заг. ред. В.В. Пясковського. 2-ге вид. Харків: Право, 2020. 752 с.
11. Криміналістика: підручник / К.О. Чаплинський, О.В. Лускатов, І.В. Пиріг, В.М. Плетенець, Ю.А. Чаплинська. 2-е вид. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2017. 480 с.
12. Курс лекцій з криміналістики: навч. посібник / за наук. ред. О.А. Кириченка. Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. 348 с.
13. Ланцедова Ю.О. Криміналістика: навч. посібник. Київ: Вид-во Нац. авіаційного ун-ту «НАУ-друк», 2017. 314 с.
14. Сулимов К.Т., Старовойтов В.И. Использование запаховой информации с мест происшествий в раскрытии и расследовании преступлений: метод. рекомендации. Москва: ВНИИ МВД СССР, 1989. 48 с.
15. Челомбітко С.М. Інноваційне розуміння хронології розвитку, напрямків, поняття, системи і дисциплінарного статусу одорології як базисного часткового вчення криміналістики та ордістики (присвячується пам'яті В.Д. Басая). *The Journal of Eastern European Law. Журнал східноєвропейського права*. 2025. № 132. С. 292-307. URL: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2025/03/chelombitko_132.pdf.
16. Яшук В.О. Використання запахів слідів під час розслідування кримінальних правопорушень: дис. ... д-ра філософії галузі знань 08 «Право». Національна академія внутрішніх справ. Київ, 2023. 256 с.

References:

1. Abbasov R.H., Povkh A.S., Romanchuk S.M. *Metodyka provedennia molekuliarno-henetychnykh doslidzhen*. Kyiv: DNDEKTS MVS Ukrainy, 2018. 75 s.
2. Basai V. D. *Osnovy krymynalystycheskoi odorolohyy: dyss. ... d-ra yuryd. nauk; Nats. akad. vnutr. sprav Ukrainy*. Kyev, 2003. 652 s.
3. Basai V. D. *Osnovy krymynalistychnoi odorolohii: monohrafiia*. Ivano-Frankivsk: Vyd-vo Plai, 2002. 482 s.
4. *Instruktsiia z orhanizatsii diialnosti kinolohichnykh pidrozdiliv Natsionalnoi politsii Ukrainy. Zatv. nakazom MVS Ukrainy № 1145 vid 1 lystopada 2016 r.* URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1544-16#Text>.

5. Kyrychenko A.A., Basai V.D., Shchytnykov A.M. *Osnovi yurydycheskoi odorolohyy (teorolohyia, pravovaia protsedura, metodyka): monohrafiia*. Yvano-Frankovsk; Mynsk: Yzd-vo Plai, HEKTS MVD RB, 2001. 768 s.
6. Kyrychenko O.A., Basai V.D. *Odorolohiia: Lektsiia № 10*. Kyiv: RVV KIVS, 2002. 86 s.
7. Kyrychenko O.A., Tuntula O.S. *Osnovy odorolohii. Lektsiia № 8. Kurs lektsii z kryminalistyky: navch. posibnyk. 2-he vyd.* Kyiv: Vydavets Nazarov O.A., 2019. 56 s.
8. Kofanov A.V., Kobylanskyi O.L., Bilenchuk P.D. *Odorolohiia u kryminalistytsi: metod. rekomendatsii*. Kyiv: KYI, 2010. 52 s.
9. *Kryminalistyka: pidruchnyk: u 2 t. T. 1* / A.F. Volobuiev, M.V. Danshyn, A.V. Ishchenko ta in.; za zah. red. A.F. Volobuieva, R.L. Stepaniuka, V.O. Maliarovoi. Kharkiv: Kharkiv. nats. un-t vnutr. sprav, 2018. 384 s.
10. *Kryminalistyka: pidruchnyk / za zah. red. V.V. Piaskovskoho. 2 he vyd.* Kharkiv: Pravo, 2020. 752 s.
11. *Kryminalistyka: pidruchnyk / K.O. Chaplynskyi, O.V. Luskatov, I.V. Pyrih, V.M. Pletenets, Yu.A. Chaplynska. 2-e vyd.* Dnipro: Dniprop. derzh. un-t vnutr. Sprav; Lira LTD, 2017. 480 s.
12. *Kurs lektsii z kryminalistyky: navch. posibnyk / za nauk. red. O.A. Kyrychenka*. Mykolaiv : Vyd-vo ChDU im. Petra Mohyly, 2014. 348 s.
13. Lantsedova Yu.O. *Kryminalistyka: navch. posibnyk*. Kyiv: Vyd-vo Nats. aviatsiinoho un-tu “NAU-druk”, 2017. 314 s.
14. Sulymov K.T., Starovoitov V.Y. *Yspolzovanye zapakhovoi ynformatsyy s mest proyshshestvyi v raskrytyi y rassledovanyy prestuplenyi: metod. rekomendatsyy*. Moskva: VNYY MVD SSSR, 1989. 48 s.
15. Chelombitko S.M. *Innovatsiine rozuminnia khronolohii rozvytku, napriamkiv, poniattia, systemy i dystsyplinarnoho statusu odorolohii yak bazysnoho chastkovoho vchennia kryminalistyky ta ordystyky (prysviachuietsia pam’iati V.D. Basaia)*. *The Journal of Eastern European Law. Zhurnal skhidnoievropeiskoho prava*. 2025. № 132. S. 292-307. URL: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2025/03/chelombitko_132.pdf.
16. Yashchuk V.O. *Vykorystannia zapakhovykh slidiv pid chas rozsliduvannia kryminalnykh pravoporushen: dys. ... d-ra filosofii haluzi znan 08 “Pravo”*. Natsionalna akademiia vnutrishnikh sprav. Kyiv, 2023. 256 s.